

MODA E SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE COMO SER SUSTENTÁVEL EM UMA INDÚSTRIA ALTAMENTE POLUENTE.

Alessandra Rodrigues Agostinho, Fatec Zona Leste, São Paulo - SP, Brasil,
alessandra.agostinho@fatec.sp.gov.br

Kathryn Domenica Aranha, Fatec Zona Leste, São Paulo - SP, Brasil, kathryn.aranha@fatec.sp.gov.br

Letícia Gonçalo de Lima, Fatec Zona Leste, São Paulo - SP, Brasil, leticia.lima14@fatec.sp.gov.br

Maria Eduarda Lima de Paiva, Fatec Zona Leste, São Paulo - SP, Brasil, maria.paiva9@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A presente pesquisa teve como objetivo observar práticas comuns de empresas têxteis no Brasil e como torná-las mais sustentáveis nos processos produtivos da moda, isso se dá devido ao alto consumo de matéria-prima na área do vestuário dado-lhe por conta do fast fashion que significa “moda rápida”, é o termo utilizado para designar a renovação constante das peças comercializadas no varejo de moda, cujas consequências são bastante prejudiciais ao meio ambiente. Assim esse estudo buscou trazer exemplos de empresas têxtil sustentáveis que agregam de forma positiva ao planeta e traz satisfação a quem consome. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, descritiva, qualitativa em um estudo de casos múltiplos que apresenta possibilidades de inserção de práticas sustentáveis no processo produtivo têxtil. Os resultados apresentaram que assim como a empresa nacional (Refazenda) e a internacional (Reformation) tem como ser uma empresa sustentável, com fabricação local, com aplicação limpa e medidas sustentáveis tais como tecidos ecológico recicláveis, embalagens ecológicas assim preservando o meio ambiente.

Palavras-chave. *Sustentabilidade, indústria, vestuário, moda, ecologia.*

ABSTRACT. This research aimed to observe the common practices of textile companies in Brazil and how to make them more sustainable in the fashion production processes, this is due to the high consumption of raw material in the clothing area given by Fast fashion account that means “fast fashion”, is the term used to designate the constant renewal of pieces sold in fashion retail, resulting from being quite harmful to the environment. Thus, this study sought to bring examples of sustainable textile companies that add positively to the planet and bring satisfaction to those who consume it. The research is canceled as bibliographical, descriptive, qualitative in a study of multiple cases that possibilities of insertion of sustainable practices in the textile production process. The results that were wasted, as well as the national company (Refazenda) and the international one (Reformation) can be a sustainable company, with local manufacture, with clean application and sustainable measures such as recyclable ecological fabrics, ecological packaging, thus preserving the environment.

Keywords. *Sustainability, industry, clothing, fashion, ecology.*

1. INTRODUÇÃO

É comum caminharmos pela cidade e nos depararmos com belas vitrines montadas a partir de um conceito central, estipulado pelo que conhecemos como indústria da moda. O que pouco se sabe é que, para chegar até os manequins, as roupas produzidas passam por uma extensa linha de produção que, por de trás dos panos, causam enormes danos ao ecossistema do planeta. Desta maneira, o presente artigo possui a intenção de informar e alertar os leitores sobre a degradação ambiental que vêm sendo causada pelo setor mais cobiçado da indústria mundial.

A cada ano, novas tecnologias são lançadas e outras deixadas para trás, assim como as roupas que usamos. Todavia, o descarte dessas peças é o menor dos agentes causadores que nos leva a degradação ambiental. Mesmo com um mundo cheio de inovações e pessoas criativas, ainda não aprimoramos as produções de produtos têxteis, a fim de diminuir o lixo descartado durante a fabricação, e muito menos adaptamos as produções ao que realmente é necessário, criando muito, para poucos.

Vivemos em um sistema econômico conhecido como capitalismo, onde o foco de todos os produtos e serviços é gerar riqueza a quem possui sua patente. Este também é o princípio da indústria da moda, ressaltar a existência de um padrão de beleza e de consumo que apenas os maiores nomes no mundo conseguem manter. Mas, por que diante de tanta criatividade e mesmo tendo ciência da importância de preservar o planeta, ainda produzimos de maneira equivocada e desnecessária e descartamos tanto lixo?

Posto isto, o problema desta pesquisa é analisar como a indústria têxtil no Brasil poderia se tornar um modelo mais sustentável?

O objetivo geral deste estudo é identificar qual o impacto da sustentabilidade na indústria da moda e nas questões ambientais, sociais e econômicas. Como objetivo específico observar práticas comuns de empresas têxteis no Brasil e como torná-las mais sustentáveis nos processos produtivos da moda.

Este tema justifica-se pelo fato de a indústria têxtil ser classificada como uma das mais poluentes do mundo, pois a fibra sintética mais usada, por exemplo, requer 70 milhões de barris de petróleo todos os anos, e ainda demora mais de dois séculos para se decompor, segundo especialistas. Apesar de natural, o algodão é a fibra cujo cultivo é o que mais demanda o uso de substâncias tóxicas no mundo - 24% de todos os inseticidas e 11% de todos os pesticidas, com muitos impactos no solo e na água.

Além de que no quesito de utilização de água a nível mundial, a indústria da moda perde apenas para a agricultura, de acordo com o Moody's Investors Service. É utilizado 10% do abastecimento industrial total de água e os têxteis de acabamento são responsáveis por 20% da poluição global da água industrial.

É notável que a caminhada do homem em direção a destruição ambiental está cada vez mais

acelerada, deste modo, ressalta-se a importância de novos métodos e tendências para tornar mais sustentável um dos setores mais poluente do mundo: a indústria têxtil.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Sustentabilidade é o termo que vem ganhando as manchetes dos jornais e revistas no mundo inteiro. É utilizado para sintetizar o conjunto de ações, de uma pessoa ou organização, com impacto positivo nos eixos ambiental, social e econômico onde está inserido. Foi apresentado pela primeira vez no Relatório de Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que instituiu que uma empresa ecologicamente correta “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (ANDRADE, 2000).

Desde a II Revolução Industrial, é tido que o crescimento dos países se mede através do nível de produção, produção essa que extrai matéria prima e insumos do meio ambiente, degradando-o. A cada ano, conforme aumentamos a produção industrial em níveis nunca antes vistos, sobem os índices de degradação ambiental, tornando ações sustentáveis a Liga da Justiça para o nosso planeta. Alguns gestores pensam

O movimento do desenvolvimento sustentável baseia-se na percepção de que a capacidade de carga da terra não poderá ser ultrapassada sem que ocorram grandes catástrofes sociais e ambientais. Mais ainda, já há sinais evidentes de que em muitos casos os limites aceitáveis foram ultrapassados, como atestam diversos problemas ambientais gravíssimos, como aquecimento global, a destruição da camada de ozônio estratosférico, a poluição dos rios e oceanos, extinção acelerada de espécies vivas, bem como os sérios problemas sociais. (BARBIERE & CAJAZEIRA; 2009, p.66)

Hoje, muito se discute sobre quais seriam os passos fundamentais para abandonar a velha forma de produção e caminhar rumo ao ecossistema saudável e economia forte. Para chegar à estas conquistas, as empresas precisam entender que, quando se trata de sustentabilidade, não se diz gasto e sim investimento. As novas tendências ecologicamente positivas trazem conceitos muito mais profundos do que reciclar a embalagem do produto ou replantar as florestas devastadas. Dentro os mais variados setores, o que se destaca, tanto em poluição quanto em inovação, é a indústria do vestuário.

Um estudo conduzido pela Boston Consulting Group chamado Pulse of the Fashion Industry,

de 2019, mostra que até 2030 a indústria global de vestuário e calçados terá crescido 81%, chegando a 102 milhões de toneladas de roupas e acessórios, exercendo uma pressão sem precedentes sobre os recursos do planeta. (CAMARGO & REICHMANN; 2021)

A produção de algodão, uma das maiores do país, é a mais agressiva ao meio ambiente. Por ser uma planta extremamente sensível e muito necessária na indústria têxtil e de cosméticos, são utilizados diversos produtos químicos para livrar os milhares de hectares das pragas e garantir que o máximo de toneladas possíveis cheguem às fábricas. Todos os produtos químicos utilizados terminam no solo, podendo chegar até a água dos rios e atingir a saúde das pessoas que trabalham ou moram próximos às lavouras.

A viscose, perdendo apenas para o poliéster, é fibra de tecido que está em segundo lugar no ranking das mais poluentes, sendo o Brasil um dos três maiores exportadores de polpa de viscose do mundo. Ela é produzida através da celulose retirada das árvores, sendo muitas delas, nativas e com alto risco de extinção. Além dos problemas na produção, temos o conceito de *fast fashion*, que atinge a outra ponta da cadeira produtiva da moda, valorizando o consumo excessivo e descarte rápido.

Precisamos de um novo paradigma para nosso século - e esse paradigma, padrão ou modelo se chama sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Segundo esta nova perspectiva, a economia deixa de ser um fim em si mesma para se transformar em uma nova forma de alcançar o bem-estar das pessoas e do meio ambiente (SALCEDO, 2014, p. 13).

Depois de tantos anos, a pauta sobre o impacto das ações de consumo tem vindo à tona. Com a tecnologia deixando as informações cada vez mais acessíveis, os consumidores passaram a se questionar sobre a origem e o destino pós descarte dos bens que consomem e sobre as condições de trabalho empregadas na produção desses produtos.

Quando falamos de sustentabilidade, damos destaque em apenas uma das esferas: a ambiental; cobrindo com folhas os enormes danos causados à sociedade. “Em 2020, 178 mulheres foram resgatadas de oficinas em São Paulo exercendo trabalho escravo. Há uma grande concentração de imigrantes e refugiados, principalmente latino-americanas nesta etapa da produção.” (CAMARGO & REICHMANN; 2021). De acordo com a estilista e fundadora da marca pernambucana Refazenda, Magna Coeli, em entrevista para o podcast Sustenta Mundo (2021), o compromisso de uma empresa com o meio ambiente começa na geração de emprego com condições aceitáveis e valorização do trabalho.

Para a empresa, a incorporação desses objetivos significa adotar estratégias de negócios e atividades que atendam as necessidades das empresas e dos seus stakeholders atuais, enquanto protegem, sustentam e aumentam os recursos humanos e naturais que serão necessários no futuro. (BARBIERE & CAJAZEIRA; 2009, p.70)

Segundo Berlim (2012), as empresas tem utilizado à preservação do meio ambiente como um valor agregado ao seu produto. No Brasil, a maior parte das ações sustentáveis são praticadas e promovidas pelos pequeno e microempreendedores que, buscam na ecologia, um meio de se destacar entre os grandes leões da indústria mundial. Contudo, para que essa estratégia funcione perfeitamente, o conceito de sustentabilidade não pode ser considerado um projeto com validade definida, mas sim um valor incorporado em todos os ambientes e setores da empresa.

Tomar posse de um produto sustentável não fará o consumidor se tornar sustentável. A empresa precisa gerar um incômodo, um questionamento, fazendo o consumidor querer ser amigo do meio ambiente e com isso adquirir seu produto. Manter às claras os processos e fundamentos pelos quais àquele produto é ecológico e qual o seu impacto no mundo. Gonçalves (2011) afirma que a nova geração de consumidores traz consigo valores sociais e ambientais que buscam expressar através de suas escolhas de consumo, fazendo o preço não ser mais o fator predominante da escolha, mas sim, os modos de produção, distribuição e descarte.

[...] as escolhas do consumidor se pautam por outros critérios, considerando, além das qualidades técnicas dos produtos e seus similares, os impactos de sua produção, consumo e descarte, sob uma perspectiva econômica, ética e solidária (GONÇALVES, 2011, p. 22).

Uma das maneiras de mostrar aos clientes a preocupação da empresa com o bioma do planeta, é a conquista das certificações de qualidade ISO. “As empresas que possuem esses certificados ganham destaque no mercado, oferecendo um diferencial aos consumidores que optam pelos seus serviços” (SILVA, 2019). A principal categoria da certificação é a ISO 1400, composta por propostas que visam a gestão ambiental nas empresas.

Com a certificação, a empresa comprova para seus clientes que se preocupa com a natureza, buscando preservá-la. Isso não significa apenas que se segue as leis ambientais, mas também que se adota valores que incluem o desenvolvimento socioambiental de todos os colaboradores e em todos os âmbitos da organização.

Informações de Barbieri & Cajazeira (2009, p. 174) mostram que ao final do segundo semestre

de 2006 existiam cerca de 129.199 empresas certificadas no mundo sendo, aproximadamente, 2% delas brasileiras. Uma das formas de elevar a indústria do vestuário a um patamar mais ecológico foi a instituição do selo Better Cotton Initiative. A BCI é uma organização de alcance global, sem fins lucrativos, que busca regulamentar e melhorar a produção de algodão, trazendo benefícios para quem produz e para quem consome. Ela “avalia e certifica o processo produtivo do algodão, atentando para práticas como o uso eficiente da água, a saúde do solo, a manutenção do habitat e a qualidade final da fibra, além de prezar pelas relações justas de trabalho” (CAMARGO & REICHMANN; 2021).

Percebe-se, portanto, que as práticas de gestão ambiental têm sido um fator fundamental para as empresas permanecerem competitivas no mercado visto que os consumidores estão cada vez mais exigentes e as leis cada vez mais rigorosas. É neste sentido que as organizações têm procurado implementar sistemas de gestão ambiental, ou seja, as empresas estão atentas e preocupadas com os possíveis impactos que podem gerar no meio ambiente. (VIEIRA, 2010, p. 184)

O objetivo das certificações é incentivar as empresas a buscar um padrão de qualidade que vise a produção e consumo consciente, incentivando a preservação dos bens naturais para as gerações futuras sem deixar de lado as necessidades do presente. É possível criar laços saudáveis e sustentáveis com os consumidores, mesmo se tratando de um dos setores mais poluentes da indústria: a moda.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Marconi & Lakatos (2017) a pesquisa descritiva “delineia o que é” e aborda quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente. É um processo planejado e estruturado que utiliza técnicas específicas na coleta de dados e observação sistemática. Desta forma, esta pesquisa se caracteriza como análise de empresa, pois buscou descrever a moda sustentável.

Também foi utilizada a metodologia bibliográfica pois, segundo Barros & Leheld (2007), não há interferência do pesquisador, isto é, descreve-se o objeto de pesquisa, busca-se descobrir com que frequência isso ocorre, ou nesse caso, como a sustentabilidade no mundo têxtil pode acrescentar de forma positiva nas organizações e meio ambiente.

A utilização de metodologias de pesquisas qualitativas no campo da Administração é cada vez mais comum. Conforme Miles e Huberman (1994), desde 1990 têm-se aumentado os números de

pesquisas qualitativas em disciplinas básicas e aplicadas como a administração geral e os estudos organizacionais. Creswell (2010, p.43) define a abordagem qualitativa como sendo “um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos dos grupos atribuem a um problema social ou humano”, por esta razão neste estudo buscou-se entender de que forma as empresas brasileiras podem ser mais sustentáveis, desta forma visando o social, ambiental e econômico.

Outro método de pesquisa utilizado é o estudo de caso que, de acordo com Gil (2002, p 54), consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Criada em uma garagem há 30 anos, a Refazenda é, hoje, referência no Brasil e no mundo pelo trabalho sustentável que pratica. Nasceu na década de 90, nas mãos da assistente social Magna Coeli e se tornou recentemente um Case de sucesso estudado e apresentado pela ONU Sustentável.

Foi naquele tempo que a quantidade e relevância dos movimentos sustentáveis começaram a crescer no mundo, com algumas pessoas e estudiosos alertando sobre os impactos causados pelo descarte irresponsável e consumo e produção excessivos. Mesmo diante dos fatos, pensar em ser sustentável era considerado ser rebelde, fora da caixinha, louco sonhador.

Após encabeçar em pautas ecológicas, Magna abdicou de sua antiga empresa de camisaria, para focar em um projeto que lhe deu mais do lucro, lhe deu tempero para a vida. Passou a estudar incansavelmente sobre os impactos causados pelos humanos no mundo e em maneiras de como mudar ações cotidianas para salvar nosso planeta.

O foco no princípio foi a esfera social, com a geração de emprego digno para as pessoas locais que dependiam da moda para se sustentar. A tese desenvolvida pela fundadora foi que ‘se você tem uma vida digna, você é amigo do meio ambiente. Se você é um miserável, você devasta o meio a sua volta para sobreviver.’

Na época, a preocupação dos empresários era em consolidar suas empresas, vencer a concorrência e lucrar, contrário da Refazenda, que buscava crescer seguindo seus princípios básicos: gerar emprego, não gerar lixo e compensar o gasto de energia elétrica. “[...] a Refazenda se posiciona não como um negócio de moda, mas como uma empresa de comportamento que se comunica por

meio de produtos sustentáveis e de alto valor agregado.”

Os primeiros passos da empresa foram a caminho da geração de emprego de qualidade, mas a matéria prima ainda não era orgânica e sustentável, tornando-a uma empresa de manufatura. Em suas viagens pelo país, Magna fechou parcerias com cooperativas de artesãos e, para tornar ainda mais valioso seu projeto, desenvolveu a prática de reapresentar os resíduos da produção de uma forma útil, diminuindo ao máximo o descarte e gerando mais aproveitamento e lucro em cima da matéria prima, esse conceito recebeu o nome de *upcycling*.

O *upcycling*, podendo ser chamado também de reutilização criativa, consiste na atribuição de novas funções aos resíduos da produção sem alterar suas características. Com o desejo de minimizar a nocividade da indústria da moda no planeta, passaram a acompanhar o uso das peças criadas mesmo após a compra, apresentando para os clientes novas formas de usar a roupa. Dentro das áreas criativas da Refazenda, é feito consertos e revitalizações nas peças já vendidas, dando uma cara nova a um produto que já está em uso, prolongando o uso e evitando o descarte desnecessário e precoce dessa peça.

Uma vez consolidada a produção, a empresa passou a investir em sua parte comercial, com treinamentos longos e imersivos para desconstruir o visual cruel da moda em seus vendedores, pois acredita que para convencer o cliente, é necessário que o vendedor esteja convencido sobre o seu produto. Magna ficou conhecida por dar uma ‘cara apetitosa’ às peças artesanais produzidas especialmente em Pernambuco, mudando a visão do mundo sobre o artesanal.

Magna, em entrevista exclusiva ao podcast Sustenta Mundo, apontou as marcas *fast fashion* como um combustível para a degradação ambiental, já que induzem o consumo excessivo e descarte rápido das peças. A idealista da marca Refazenda, pontuou que investir numa peça de roupa com qualidade e valor agregado faz o ser humano ser protagonista em seu meio social, já que, o jeito de vestir apresenta quem somos.

Outra marca mundialmente conhecida por ter práticas sustentáveis é a *Reformation*, marca de vestuário feminino nos Estados Unidos, fundada por Yael Aflalo. Quando viajou para a China e visitou fábricas de roupas lá, a criadora da marca viu linhas de produção ineficientes e prejudiciais e sentiu a necessidade de mudança. Atualmente a *Reformation* é referência mundial no quesito sustentabilidade e conta com diversas celebridades mundialmente famosas usando suas peças como as

cantoras Rihanna e Taylor Swift e a atriz Vanessa Hudgens.

Criada em 2009, prova que a moda, a sustentabilidade e a fabricação local podem coexistir de uma maneira limpa e aplica medidas sustentáveis em todos os aspectos da venda, desde tecidos reciclados e ecológicos a um telhado refletor de calor e energia limpa na fábrica e de cabides reciclados em lojas a embalagens ecológicas.

Desde 2016 a empresa disponibiliza todos os anos relatórios de sustentabilidade para que seus clientes e o público em geral possam acompanhar o progresso da marca. De acordo com o site da própria empresa, a *RefScale* rastreia todo o impacto ambiental somando o tanto de dióxido de carbono emitido, quantos galões de água foram usados e quantos quilos de resíduos acabaram gerados. Então é feito um cálculo de como os produtos da *Reformation* ajudam a reduzir esses impactos em comparação com a maioria das roupas compradas nos EUA.

A imagem abaixo mostra uma comparação do quanto a *Reformation* produziu nesse segundo trimestre de 2021, o quanto normalmente é gasto e o quanto a empresa conseguiu diminuir esses números.

Figura 1 – Impacto ambiental

Fonte: Site The Reformation (2021)

Além de compartilharem essas informações em cada página de produto no site, informam exatamente qual o impacto que cada peça de vestuário tem no meio ambiente. Dessa forma, todos

podem ver o custo total da moda para que possam fazer melhores escolhas.

Desperdício zero é o objetivo da empresa. Neste momento, eles conseguem reciclar cerca de 75% de todo o lixo produzidos por eles. A meta mais próxima é chegar a mais de 85% reciclado.

Sabemos que mudar os processos das produções e o estilo de viver de uma empresa são missões difíceis. Contudo, como vemos nos casos da Refazenda e Reformation, não são impossíveis. São mudanças que devem ser levadas a sério, estudadas e planejadas com cautela por pessoas especializadas e que buscam por melhorias constantemente.

Diferente de implantar tecnologia, a empresa é que deve ser introduzida aos poucos nas práticas sustentáveis, identificando primeiro seus impactos e buscando formas de diminuí-los, até zerar. Além do melhor aproveitamento dos recursos, menor seriam as ações para alavancar a empresa diante da concorrência, visto que, a sustentabilidade trás o destaque necessário para atrair público e visibilidade, aumentando o reconhecimento e, como consequência, o faturamento.

As tabelas abaixo mostram, com maior clareza, os problemas identificados causados pela indústria da moda e as ações tomadas por cada uma das empresas estudadas, seguido do resultado dessas ações.

Tabela 1 – Ações da empresa Refazenda para diminuir os impactos da moda no meio ambiente

Problema diagnosticado	Ações tomadas pela empresa Refazenda	Resultado das ações
Descarte das sobras de tecidos	Utilização das sobras para agregar à peça alguma nova função, como um bolso interno ou secreto, peça com dupla face	Valor agregado ao produto; melhor aproveitamento da matéria prima com diminuição do descarte de lixo
Exploração da mão de obra	Parceria com cooperativas de artesãos para a confecção das peças	Valorização do trabalho local; circulação da economia local; aumento da qualidade de vida do artesão
Consumo excessivo de energia	Preferência por trabalhos manuais, como bordados especiais	Diminuição do consumo de energia; valorização do trabalho local; circulação da economia local
Substituição rápida de peças	Revitalização e conserto das peças vendidas	Prolongamento da vida útil da peça, evitando seu descarte rápido; serviço novo no mercado, dando destaque à empresa, diversificando seu portfólio e aumento do faturamento

Fonte: Autoras (2021)

Tabela 2 – Ações da empresa Reformation para diminuir os impactos da moda no meio ambiente

Problema diagnosticado	Ações tomadas pela empresa Reformation	Resultado das ações
Altas emissões de carbono pelas fibras utilizadas.	Substituição da seda convencional e caxemira convencional por fibras de menor impacto.	Diminuição na emissão de carbono; valorização da marca.
Uso excessivo de plástico	Troca de cabides de plástico (vida útil de 3 meses) por cabides feito de papel reciclado	Queda na demanda por novos materiais; reutilização de materiais reciclados.
Desperdício de materiais	Doação de tecidos que não vão mais utilizar	Continuidade na vida útil do tecido; valor agregado a marca
Altas emissões de carbono na entrada e transporte de produtos e matéria prima	Otimizar as rotas de transporte e mudar para modos de transporte e combustíveis de menor emissão sempre que possível.	Redução na emissão de carbono; aumento no prestígio da marca.

Fonte: Autoras (2021)

A empresa Refazenda chamou a atenção da Organização das Nações Unidas (ONU) pela sua preocupação com a sustentabilidade, e por conta disso a marca foi convidada para contar sua história no Fórum de Recursos Mundiais - o maior fórum sobre sustentabilidade e recursos naturais do mundo - na Bélgica, pois alia os pilares da sustentabilidade a um negócio economicamente viável. A empresa também conquistou alguns troféus, entre eles: o Prêmio de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco 2011 e Vestuário Sustentável do Shopping de Recife 2014.

Pelo lado da marca Reformation, ela também possui diversos prêmios e certificações na área sustentável, de acordo com o site da marca, em 2018 e 2019, a Reformation foi selecionada como uma das empresas mais inovadoras da Fast Company na categoria de estilo. O recurso destacou o compromisso geral da Reformation com a moda sustentável, observando nossas visitas às fábricas públicas, as práticas ecológicas de nossa fábrica e como a Reforma se tornou um líder no processo de

fabricação ética, em 2020, a Reformation ganhou o Sustainable Quality Award (SQA) de Excelência para o Manejo do Meio Ambiente Natural. O SQA promove os esforços das empresas locais, realizando conquistas significativas nas áreas de desenvolvimento econômico sustentável, responsabilidade social e gestão do meio ambiente. Ainda em 2019, a Reformation recebeu o prêmio CO Leader. Entre mais de 700 candidatos, a marca foi selecionada como líder e reconhecida por estabelecer um novo padrão para as melhores práticas na indústria da moda.

No Brasil, as práticas não sustentáveis mais comuns entre as empresas do ramo da moda são descarte irregular das sobras de materiais, exploração da mão de obra estrangeira e condições precárias e abusivas de trabalho, uso excessivo de água, energia e matéria prima. Com base nas empresas estudadas, vemos que é possível chegar à sustentabilidade na indústria da moda sem perder o lucro e gerando muito valor agregado ao produto.

Seguindo o exemplo da empresa Refazenda, a valorização do trabalho é a principal ação a ser tomada, com condições adequadas no ambiente de trabalho, seguidas de carga horária regular e salários decentes. No início, é recomendado fazer um estudo do material descartado e formas de reduzir esse lixo, doando para empresas menores do mesmo setor ou correlatado, ou reaproveitando dentro da própria empresa, seguindo o upcycling.

Buscar por matéria prima cuja produção é sustentável traz pontos à empresa e contribui para a valorização do produtor e vendedor local, que cuidam da matéria com mais carinho, respeitando o meio ambiente e o ciclo social envolvido. Mapear o gasto de energia e de água e buscar alternativas para reduzi-los também é um passo importante a ser seguido.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve objetivo refletir sobre o tema sustentabilidade e suas aplicações nos processos produtivos da moda, devido ao alto consumo de matéria-prima, cujo as consequências são imensamente danosas ao meio ambiente. Assim, nesse estudo observamos duas empresas, uma nacional (Refazenda) e outra internacional (Reformation) e com base nelas tivemos exemplos de como ser uma indústria têxtil sustentável, com fabricação local, de uma maneira limpa e que aplica

medidas sustentáveis, tais como tecidos reciclados e ecológicos, telhado refletor de calor e energia limpa na fábrica, cabides reciclados em lojas e embalagens ecológicas, vemos que é possível fazer da indústria da moda um setor sustentável e lucrativo, visando a qualidade de vida do ciclo social envolvido e preservando o meio ambiente para as gerações futuras.

Tivemos dificuldades de ir mais afundo com a pesquisa pelo fato do momento em que estamos de Pandemia da Covid-19, pela falta de dados concretos que muitas empresas não fornecem. Por isso recomenda-se que para as futuras pesquisas se obtenha dados mais aprofundados, através de entrevistas com os responsáveis pela área ambiental/sustentável das empresas.

6. AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer e dedicar este trabalho a todas as integrantes deste grupo que diretamente trabalharam, se esforçaram e se dedicaram ao projeto, e a todos que contribuíram indiretamente para a concretização do artigo. Em especial agradecemos a nossa professora e orientadora Luciane Ribeiro Dias Pinheiro, que com muito empenho nos ajudou a chegar até aqui.

7. REFERÊNCIAS

AFLALO, Yael. About Yael Aflalo. Disponível em: <<https://yaelaflalo.com/about-yael-aflalo/>>. Acesso em: 16 out. 2021.

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: **Saraiva**, 2004.

BARBIERI, J. C. CAJAZEIRA, J. E. R. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da teoria à prática. São Paulo: **Atlas**, 2009.

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação. 2007.

BERLIM, Lilyan. *Moda e Sustentabilidade: Uma reflexão necessária*. São Paulo: **Estação das Letras e Cores**, 2014.

_____. *Slow Fashion, soluções práticas e ideológicas para novos tempos*. São Paulo: **Congresso Ibero-americano Interdisciplinas de Economia Criativa**, 2020.

BREVE, Danilo Gondim; GONZAGA, Liliane da Silva; MENDES, Francisca Dantas. *Sustentabilidade Como Uma Tendência no Mercado da Moda*. Santa Catarina: **Moda Palavra**, v 11, n.22 – 2018, pg 311 a 331.

CALVI, Gabriel Coutinho; FURLAN, Ana Paula; LINKE, Paula Piva. *Moda e sustentabilidade: o que pensam futuros profissionais da área de Design*. Santa Catarina: **Moda Palavra**, v. 12, n. 26, p. 146 a 170, out./dez. 2019.

CAMARGO, Fernanda; REICHMANN, Camilla. *O custo por trás da indústria da moda é maior do que você pensa*. **Estadão**, 2021. Disponível em <<https://investidor.estadao.com.br/colunas/fernanda-camargo/impacto-ambiental-industria-moda>>. Acessado em: 11 de setembro de 2021.

CLIMATE NEUTRAL. **Climate Neutral**. Disponível em: <<https://www.climateneutral.org/brand/reformation>>. Acesso em: 23 out. 2021.

CRESWELL, J. W. W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 2. ed. Porto Alegre: **Bookman**, 2010.

GIL, Antonio Carlos et al. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: **Atlas**, 2002.

GONÇALVES, Pólita. *A cultura do supérfluo: Lixo e desperdício na sociedade de consumo*. Rio de

Janeiro: **Garamond**, 2011.

LOPES, Betina Sehn. Moda sustentável e consumo consciente: desconstruindo padrões. Lajeado: **Univates**, 2019.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 8. Ed. São Paulo: **Atlas**, 2017

REFAZENDA. **Viva Refazenda**, 2021. Sobre. Disponível em <<https://www.vivarefazenda.com.br/p/sobre>>. Acesso em 15 de out de 2021.

THE REFORMATION. **Reformation**. Sustainable Practices. Disponível em: <<https://www.thereformation.com/pages/sustainable-practices>>. Acesso em: 16 out. 2021.

_____. **Reformation**. Commitments, Certifications, Policies & Awards. Disponível em: <<https://www.thereformation.com/pages/commitments-certifications>>. Acesso em: 07 nov. 2021.

SALCEDO, Elena. Moda ética para um futuro sustentável. Barcelona: **Gustavo Gili Editora**, 2014.

SATO, Ana Carla Kawazoe. Índices de sustentabilidade. **Unicamp**, 2021. Disponível em <<https://www.unicamp.br/fea/ortega/temas530/anacarla.htm>>. Acessado em: 9 de setembro de 2021.

SILVA, Célio. Confira as 4 principais certificações de qualidade ISO. **Delogi**, 2019. Disponível em <<https://blog.delogic.com.br/confira-as-4-principais-certificacoes-de-qualidade-iso>>. Acessado em: 26 de setembro de 2021.

Sustentabilidade: conceitos, definições e exemplos. **eCycle**. Disponível em <<https://www.ecycle.com.br/sustentabilidade>>. Acessado em: 3 de setembro de 2021.

VIEIRA, Arley Gonçalves. Sustentabilidade no século XXI: uma ação social que trará retornos.
Revista CEPPG, nº 22 – 1/2010, pg 171 a 186.